

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

**Rezultatul a fost recepționat și
este conform cerințelor C.F.**

**Avizat,
Nicolae MANTA
Manager proiect**

RAPORT PRIVIND EVALUAREA CUNOȘTIȚELOR AUTORITĂȚILOR ȘI A ALTOR ACTORI INTERESAȚI CU PRIVIRE LA SPECIILE INVAZIVE ȘI POTENȚIAL INVAZIVE DIN ROMÂNIA

- Raport post campanie de informare și conștientizare -

Obiectivul specific 4. Creșterea nivelului de conștientizare referitor la speciile alogene invazive din România

Activitatea 4.2. – Campanie de conștientizare pentru controlul speciilor invazive și potențial invazive din România

Subactivitatea 4.2.2. Evaluarea cunoștințelor autorităților și a altor actori interesați prin chestionare referitoare la speciile invazive și potențial invazive din România (Faza 1 și Faza 2)

Partener 1: Universitatea din București

Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Manager tehnic UB

Prof. dr. Paulina Anastasiu

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Experți implicați:

Pioarcă-Ciocănea Cristiana – Expert educație și comunicare 1

Gavrilidis Athanasios – Expert biodiversitate 2

Miu Iuliana - Expert biodiversitate 6

Vânău Gabriel - Expert biodiversitate 5

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format: Pioarcă-Ciocănea C.M., Anastasiu P., Matache M.L., Gavrilidis A.A., Vanau G., Rozylowicz L., Manta N., (2023), *Raport privind evaluarea cunoștințelor autorităților și a altor actori interesați cu privire la speciile invazive și potențial invazive din România - Raport post campanie de informare și conștientizare*. Material întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Cuprins

Introducere	4
Scop	7
Precizări metodologice	7
Evaluarea cunoștințelor autorităților și a altor actori interesați cu privire la speciile invazive și potențial invazive din România	12
Analiza statistică a eșantionului	12
Rezultatele evaluării post campanie de informare comparativ cu rezultatele evaluării ante campanie de informare	17
Nivelul de cunoaștere al termenului de specie invazivă	17
Nivelul de cunoaștere al speciilor invazive și a caracteristicilor acestora	19
Nivelul și modul de interacțiune cu speciile invazive din punct de vedere al respondenților	22
Nivelul de cunoaștere al politicilor de management care privesc speciile invazive	24
Nivelul de cunoaștere al activităților care se realizează în instituții și privesc managementul speciilor invazive	26
Nivelul de cunoaștere al obligațiilor legale pe care instituțiile le au și privesc managementul speciilor invazive	30
Nivelul de implicare al instituțiilor în proiecte care privesc managementul speciilor invazive	33
Nivelul de implicare al actorilor în ceea ce privește participarea la prezentări/workshop-uri/conferințe care au abordat aspecte de management a speciilor invazive	34
Opinia actorilor cu privire la instituțiile care au competențe în gestionarea speciilor și a celor care ar trebui implicate în acest proces	36
Opinia actorilor cu privire la modalitățile prin care pot fi îmbunătățite cunoștințele persoanelor care interacționează cu aspecte legate de identificarea și gestionarea speciilor invazive	39
Nivelul de accesare al canalelor de comunicare utilizate în cadrul proiectului și evaluarea accesibilității și facilității acestora	40
Concluzii	42
ANEXE	43
Referințe bibliografice	43

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Introducere

Campania de conștientizare pentru controlul speciilor alogene invazive și potențial invazive din România, desfășurată în cadrul proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive* este o acțiune amplă care include o serie de activități care au ca scop creșterea nivelului de informare cu privire la speciile alogene invazive, impactul negativ al acestora asupra mediului și comunităților locale, acțiuni de ținere sub control și eradicare, exemple de bune practici pe care grupurile țintă sunt îndemnate să le întreprindă. Grupurile țintă vizate în cadrul proiectului au presupus atât autorități naționale, regionale, locale, agenți economici, reprezentanți ai societății civile, cât și publicul larg.

În acest sens, principalele activități ale campaniei au presupus într-o primă etapă analiza stakeholderilor, urmată de elaborarea de materiale informative și educaționale care să răspundă nevoilor actorilor interesați în ceea ce privește cunoașterea speciilor alogene invazive, modalități de identificare, surse de informare cu privire la speciile invazive, autorități cu atribuții în acest domeniu, cunoașterea căilor de introducere pe teritoriul național, publicarea unui set de chei de identificare și manuale de bune practici, organizarea de workshop-uri în teritoriu cu participarea specialiștilor din domeniu, a membrilor administrației locale și centrale și a reprezentanților importatorilor, promovarea Planului național de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive pe teritoriul României, sistemului de supraveghere a speciilor invazive, promovarea proiectului și a tuturor acțiunilor prevăzute și a rezultatelor obținute, promovarea și încurajarea dezbaterilor. Pentru a ajunge la un număr cât mai mare de actori interesați, acțiunile de diseminare a informațiilor au fost ample și au inclus numeroase canale de comunicare atât fizice (întâlniri fizice, dezbateri, workshop-uri, grupuri de lucru, sesiuni de instruire, presa scrisă, materiale tipărite), cât și digitale (website-uri, rețele de socializare, e-mail, ziare online și bloguri, întâlniri online, materiale digitale disponibile pe site-ul proiectului). De asemenea, în cadrul proiectului au fost desfășurate sesiuni de instruire a personalului din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul gestionării speciilor alogene invazive în scopul creșterii eficienței procesului administrativ și al îndeplinirii cerințelor impuse de către Comisia Europeană.

Pentru asigurarea succesului campaniei educaționale/de informare este importantă să evaluăm nivelul de cunoaștere a speciilor invazive și potențial invazive, capacitatea de identificare al acestora, dacă se realizează un instructaj cu privire la acest aspect sau există surse de informare

4

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VICIUM ET VERITAS

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

pertinente în acest sens, care sunt autoritățile și procedurile aplicabile în cazul în care sunt identificate specii invazive sau potențial invazive, nivelul de implicare al actorilor privind activități și acțiuni care presupun interacțiunea cu speciile invazive.

Activitatea de față corespunde Obiectivului specific 4. Creșterea nivelului de conștientizare referitor la speciile alogene invazive din România și reprezintă a doua etapă necesară în cadrul Activității 4.2. – Campanie de conștientizare pentru controlul speciilor invazive și potențial invazive din România, respectiv Subactivitatea 4.2.2. Evaluarea cunoștințelor autorităților și a altor actori interesați prin chestionare referitoare la speciile invazive și potențial invazive din România (Faza 1 și Faza 2) pentru evaluarea campaniei de informare.

Activitățile desfășurate și materialele elaborate în cadrul campaniei de conștientizare cu privire la speciile alogene invazive din România cuprind:

- Organizarea de conferințe pentru marcarea lansării și finalizării proiectului, în cadrul evenimentelor au participat peste 120 de actori interesați reprezentanți ai autorităților publice (la nivel național, regional sau local), ai comunității academice și științifice, agenți economici etc. precum și reprezentanți ai mass-media centrală sau regională și reprezentanți ai social media;
- Comunicare de presă pentru lansarea proiectului, atingerea unor rezultate importante, încheierea proiectului;
- Realizarea unui website dedicat proiectului <http://invazive.ccmesi.ro>;
- Conturi social media pentru promovarea proiectului, a activităților și rezultatelor; www.facebook.com/InvaziveRO (2600 de aprecieri și ~2900 de urmăritori); ~280 de postări; Reach ~140 000 și peste 14000 de vizite; www.twitter.com/InvaziveRO;
- Materiale informative și publicitare pentru promovarea proiectului: 10 roll-up-uri, 1 panou de afișare, 1000 de tricouri, 1000 de usb-uri (8Gb, tip card), 1000 căni, 1000 de pliante de prezentare a proiectului, 5000 de pixuri, 5000 afișe A3 de prezentare a proiectului, 5000 mape, 5000 plase de pânză, 5000 de blocknotesuri A5, 5000 de calendare cu specii invazive, 250 de autocolante pentru marcarea mijloacelor fixe. *Diseminarea materialelor* a avut loc la toate evenimentele din cadrul proiectului: conferință de lansare a proiectului, workshop-uri regionale, workshop științific, proiect pilot, conferință de închidere a proiectului și la toate evenimentele la care Ministerul Mediului și Universitatea din București participă, de exemplu: conferințe, workshopuri, etc. Acestea au ajuns la un număr de aproximativ 5000 de persoane.
- Analiza actorilor interesați a urmărit nu doar nominalizarea acestora ci și modul în care interesele acestora sunt afectate de prezența speciilor alogene invazive, capacitatea și motivația acestora de a participa activ în managementul acestora. Raport privind analiza

5

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

actorii interesați de managementul speciilor invazive și bază de date (cel puțin 500 actori interesați - grup țintă);

- Evaluarea inițială a cunoștințelor actorilor interesați referitoare la speciile invazive și potențial invazive din România (raport statistic);
- 51 Factsheet-uri și chei de identificare pentru specii alogene invazive (plante și animale) disponibile PDF electronic și web online
- Broșură TOP 10 Cele mai agresive specii invazive din România - cheie de identificare specii; 1000 de broșuri tipărite și distribuite; PDF electronic disponibil pe site;
- Pagina web în cadrul website-ului principal al proiectului dedicat informațiilor despre specii alogene invazive și măsuri de interes, destinat factorilor interesați (autorități) și publicului larg (cetățeni) care a urmărit următoarea structură: definiția speciilor alogene invazive, căi de introducere în România, „adru legislativ național și cerințe ale UE, autorități responsabile cu gestionarea speciilor alogene invazive, Factsheet-uri cu specii invazive care pot fi folosite de către cei interesați ca și chei de identificare; materiale utile despre specii invazive, hărți cu distribuție (cartarea speciilor invazive), materiale informative realizate în proiect, fișă de raportare online ; <https://ias.ccmesi.ro/>
- Ghid de bune practici pentru managementul speciilor invazive - PDF online și 5000 de buc tipărite și diseminate la nivel național;
- Realizare pliant promovare a sistemului național de supraveghere a speciilor alogene invazive - PDF online și 1500 de buc tipărite;
- Pliant și poster pentru promovarea planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare (PNAACIP) – PDF online și materiale tipărite (3000 de pliante și 2500 de postere);
- 8 workshop-uri regionale cu factorii interesați pentru dezbateră metodelor de implementare a planului de acțiune (peste 300 de participanți)
- Program pilot de implicare a publicului în activitatea de eradicare / control a unor specii invazive *Ambrosia artemisiifolia* (peste 500 de actori implicați din regiunea de implementare a programului, jud. Giurgiu, com. Roata de Jos și Vânătorii Mici; materiale de informare și educaționale – pliant, poster, ghid privind gestionarea ambroziei; campanii de informare și intervenție, experiment areal pilot privind metodele de control mecanice, evaluarea cunoștințelor grupurilor țintă cu privire la specia vizată, raport de evaluare a succesului programului pilot, lecții învățate și plan de replicare)
- 7 sesiuni de instruire a personalului din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul gestionării speciilor alogene invazive în scopul creșterii eficienței procesului administrativ și al îndeplinirii cerințelor impuse de către Comisia Europeană (peste 140 de persoane din toate județele țării instruite cu privire la planul național de acțiune privind speciile invazive)

6

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Scop

Scopul raportului este de realiza o evaluare finală, post campanie de informare, a gradului de cunoaștere al actorilor interesați cu privire la speciile invazive și potențial invazive din România.

Precizări metodologice

Evaluare inițială a cunoștințelor autorităților și a altor actori interesați cu privire la speciile invazive și potențial invazive din România a fost realizată la nivel național în perioada iulie-decembrie 2019, iar evaluarea post campanie de conștientizare a avut loc în perioada decembrie 2022-iunie 2023.

Chestionarul a fost aplicat direct și online prin intermediul e-mailului actorilor cheie și agenților economici cu cod CAEN 4776 identificați în cadrul activității 4.2.1 și au fost înregistrate **595 de răspunsuri în etapa inițială și 404 răspunsuri în etapa post campanie** de conștientizare provenite din toate județele României.

Etape și mod de realizare:

I. Identificarea și analiza actorilor interesați

Etapă realizată în activitatea 4.2.1. Pentru identificarea actorilor interesați de managementul speciilor invazive au fost folosite o serie de criterii, cum ar fi:

- compilarea și revizuirea informațiilor existente;
- consultări cu organizațiile care sunt sau au fost implicate în eforturi similare;
- documentare privind studii similare în literatura de specialitate;
- dezvoltarea unei liste a tuturor actorilor posibil interesați obținute în urma unor sesiuni de schimburi de informații, la propunerea actorilor interesați deja identificați și a experților în domeniu;
- consultarea paginilor web, a informațiilor despre actor în ceea ce privește domeniul de activitate, atribuțiile actorului prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare acolo unde a fost cazul, date de contact ale actorului, posibilitatea de colaborare cu actorul în ceea ce privește introducerea restricțiilor în activitățile pe care le desfășoară posibilitatea de a emite documente legislative, diseminarea materialelor de informare și conștientizare;
- realizarea bazei de date cu actorii cheie interesați pentru a realiza evaluarea inițială (807 actori la nivel național, minim 11 actori/județ, 105 actori în municipiul București - autorități

7

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

centrale, regionale, locale, custozii și administratorii de arii protejate, instituții cu atribuții în domeniul protecției mediului, institute academice și de cercetare, instituții de învățământ, instituții medicale, ONG-uri, grupuri de acțiune locale, biblioteci, puncte de frontieră, etc.);

- realizare bază de date cu agenți economici care au ca domeniu de activitate *cod CAEN 4776 – comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea în magazine specializate* (La nivelul anului 2018 au fost înregistrați 2950 de agenți economici cu codul CAEN 4776).

II. Elaborarea chestionarului pentru etapa ante campanie (Faza 1)

- documentare privind studii similare în literatura de specialitate;
- realizare chestionar pilot pentru test;
- elaborarea chestionarului final pentru evaluarea cunoștințelor autorităților și a altor actori interesați cu privire la speciile invazive și potențial invazive din România pentru a stabili:
 - o care este gradul de cunoaștere de către actorii în ceea ce privește speciile invazive;
 - o cum se raportează actorii la speciile invazive, pozitiv/neutru/negativ din mai multe puncte de vedere precum: economia locală/națională, producția agricolă, calitatea mediului, sănătatea umană, calitatea locuirii, calitatea vieții, combaterea schimbărilor climatice, echilibrul ecosistemelor și siguranța populației;
 - o dacă există interacțiuni directe sau indirecte cu speciile invazive;
 - o care sunt activitățile pe care actorii le desfășoară și au legătură cu speciile invazive;
 - o nivelul de cunoaștere al politicilor de management al speciilor invazive;
 - o activitățile desfășurate cu privire la managementul speciilor invazive;
 - o obligațiile legale pe care actorii știu că le au cu privire la managementul speciilor invazive;
 - o gradul de implicare al actorilor în proiecte similare;
 - o gradul de participare al actorilor la prezentări/workshopuri/conferințe care au abordat aspecte de management a speciilor invazive;
 - o părerea respondenților cu privire la instituțiile/actorii care au competențe în gestionarea speciilor invazive și a celor care ar trebui implicați în acest proces;
 - o care sunt modalitățile potrivite, din punct de vedere al actorului, prin care pot fi îmbunătățite cunoștințele persoanelor care interacționează cu aspecte legate de identificarea și gestionarea speciilor invazive;
 - o ce actori doresc să participe la diverse activități și să colaboreze în cadrul proiectului;
- realizare chestionar în format *google forms* disponibil la adresa:
<https://forms.gle/FxLizs4WqBLh2t7Q8>;

- chestionarul cuprinde întrebări închise și deschise și oferă inclusiv posibilitatea respondenților de a adăuga observații și sugestii relevante dacă le consideră necesare.

III. Elaborarea chestionarului pentru etapa post campanie (Faza 2)

- elaborarea chestionarului final pentru evaluarea cunoștințelor autorităților și a altor actori interesați cu privire la speciile invazive și potențial invazive din România urmărind aceeași itemi stabiliți în Faza 1 a evaluării pentru a putea evalua schimbările, la care am adăugat 4 itemi legați de acțiunile de informare desfășurate în cadrul proiectului:
 - o care este gradul de cunoaștere de către actori în ceea ce privește speciile invazive;
 - o cum se raportează actorul la speciile invazive, pozitiv/neutru/negativ din mai multe puncte de vedere precum: economia locală/națională, producția agricolă, calitatea mediului, sănătatea umană, calitatea locuirii, calitatea vieții, combaterea schimbărilor climatice, echilibrul ecosistemelor și siguranța populației;
 - o dacă există interacțiuni directă sau indirectă cu speciile invazive;
 - o care sunt activitățile pe care actorii le desfășoară și au legătură cu speciile invazive;
 - o nivelul de cunoaștere al politicilor de management al speciilor invazive;
 - o activitățile desfășurate cu privire la managementul speciilor invazive;
 - o obligațiile legale pe care actorii știu că le au cu privire la managementul speciilor invazive;
 - o gradul de implicare al actorilor în proiecte similare;
 - o gradul de participare al actorilor la prezentări/workshopuri/conferințe care au abordat aspecte de management a speciilor invazive;
 - o gradul de participare al actorilor la prezentări/workshopuri/conferințe în cadrul proiectului „Managementul adecvat al speciilor invazive din România”;
 - o gradul de accesare a al canalelor de comunicare utilizate de proiectul „Managementul adecvat al speciilor invazive din România”
 - o părerea respondenților cu privire la accesul și utilitatea materialelor realizate în cadrul proiectului „Managementul adecvat al speciilor invazive din România”
 - o părerea respondenților cu privire la instituțiile/actorii care au competențe în gestionarea speciilor invazive și a celor care ar trebui implicați în acest proces;
 - o care sunt modalitățile potrivite, din punct de vedere al actorului, prin care pot fi îmbunătățite cunoștințele persoanelor care interacționează cu aspecte legate de identificarea și gestionarea speciilor invazive;
 - o ce actori doresc să participe la diverse activități și să colaboreze în cadrul proiectului;
- realizare chestionar în format *google forms* disponibil la adresa:
<https://forms.gle/NV7KAQAyXJpnrYJc8>

- chestionarul cuprinde întrebări închise și deschise și oferă inclusiv posibilitatea respondenților de a adăuga observații și sugestii relevante dacă le consideră necesare.

III. Aplicarea chestionarului

Chestionarele au fost aplicate direct și online prin intermediul e-mailului.

E-mailurile au fost însoțite de datele de identificare și elementele de identitate vizuală obligatorii ale proiectului, de varianta editabilă a chestionarului și adresa emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

IV. Constituie bază de date

Realizarea bazei de date a presupus centralizarea răspunsurilor obținute și curățarea datelor.

Baza de date în format *excel* are următoarea structură:

- Regiune de dezvoltare
- Județ
- Localitate/Sectorul
- Nume instituție/organizație
- Statutul instituției – Instituție de stat/Instituție privată/Altele
- Itemi utilizați pentru stabilirea gradului de cunoaștere:
 - o Vă este cunoscut sau ați auzit de termenul specie invazivă? Dacă DA, ne puteți spune unde ați întâlnit/auzit termenul specie invazivă?
 - o Ce credeți că reprezintă o specie invazivă?
 - o Puteți da exemple de specii invazive (plante și/sau animale)?
 - o Cum credeți că influențează speciile invazive următoarele aspecte: economia locală/națională, producția agricolă, calitatea mediului, sănătatea umană, calitatea locuirii, calitatea vieții, combaterea schimbărilor climatice, echilibrul ecosistemelor și siguranța populației,
 - o În activitatea pe care o desfășurați interacționați în vreun fel cu speciile invazive? Dacă DA, vă rugăm să ne spuneți mai multe.
 - o Cunoașteți politicile de management a speciilor invazive?
 - o În instituția dvs se realizează activități care privesc managementul speciilor invazive? Dacă DA, vă rugăm specificați;
 - o Instituția dvs. are obligații legale privind managementul speciilor invazive? Dacă DA, în baza cărui document oficial;

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

- Instituția în care lucrați a fost implicată în derularea unor proiecte sau a fost partener în proiecte care vizau managementul speciilor invazive?
 - Ați participat la prezentări/workshopuri/conferințe care au abordat aspecte de management a speciilor invazive? Dacă DA, vă rugăm să dați câteva exemple recente;
 - Ați participat la prezentări/workshopuri/conferințe realizate în cadrul proiectului „Managementul adecvat al speciilor invazive din România”?
 - Ați consultat cel puțin o dată unul dintre canalele de comunicare utilizate de proiectul „Managementul adecvat al speciilor invazive din România” ?
<https://invazive.ccmesi.ro/>; <https://www.facebook.com/InvaziveRO>;
<https://twitter.com/InvaziveRO>
 - Considerați facil accesul la materialele realizate în cadrul proiectului „Managementul adecvat al speciilor invazive din România” ?
<https://invazive.ccmesi.ro/publicatii/>; <https://www.facebook.com/InvaziveRO>
 - Considerați utile materialele realizate în cadrul proiectului „Managementul adecvat al speciilor invazive din România” ?
<https://invazive.ccmesi.ro/publicatii/> ; <https://www.facebook.com/InvaziveRO>
 - Care dintre următoarele instituții considerați că au competențe în gestionarea speciilor invazive ?
- Ce alți actori considerați că ar trebui implicați în gestionarea speciilor invazive?
 - Care considerați că sunt modalitățile potrivite prin care pot fi îmbunătățite cunoștințele persoanelor care interacționează cu aspecte legate de identificarea și gestionarea speciilor invazive?
 - Date despre profilul respondentului: gen, grupă de vârstă; ultima școală absolvită; domeniul actual de activitate
 - Observații și sugestii.

V. Analiza datelor și realizarea raportului de evaluare a presupus:

- analiza statistică propriu-zisă a datelor;
- realizarea *Raportului de evaluare finală a cunoștințelor autorităților și a altor actori interesați cu privire la speciile invazive și potențial invazive din România.*

11

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SCIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Evaluarea cunoștințelor autorităților și a altor actori interesați cu privire la speciile invazive și potențial invazive din România

Analiza statistică a eșantionului

Dacă în urma sondajului inițial efectuat pentru stabilirea gradului de cunoaștere cu privire la speciile invazive din România și managementul acestora au fost înregistrate 595 de răspunsuri, cele mai multe fiind înregistrate în regiunea Sud-Vest Oltenia (197 de răspunsuri), în etapa de evaluare post campanie de conștientizare, derulată în 2023, au fost obținute 404 răspunsuri, acestea având o distribuție mai uniformă la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare, cele mai multe răspunsuri fiind colectate din regiunea Nord-Este, iar cele mai puține din regiunea Vest. (Fig.1 și Tabelul nr. 1).

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020**Tabel 1. Numărul respondenților la nivelul județelor în România**

Nr. crt.	Județul	Nr. actorilor respondenți ante campanie conștientizare 2019	Nr. actorilor respondenți post campanie conștientizare 2023
1.	Alba	5	6
2.	Arad	6	14
3.	Argeș	4	8
4.	Bacău	3	10
5.	Bihor	6	9
6.	Bistrița-Năsăud	4	7
7.	Botoșani	34	32
8.	Brăila	3	12
9.	Brașov	7	7
10.	București	51	39
11.	Buzău	5	8
12.	Călărași	6	6
13.	Caraș-Severin	31	7
14.	Cluj	11	11
15.	Constanța	11	11
16.	Covasna	4	8
17.	Dâmbovița	4	7
18.	Dolj	4	11
19.	Galați	12	6
20.	Giurgiu	2	8
21.	Gorj	2	8
22.	Harghita	31	9
23.	Hunedoara	5	7
24.	Ialomița	2	7
25.	Iași	4	9
26.	Ilfov	5	7
27.	Maramureș	4	6
28.	Mehedinți	5	9
29.	Mureș	48	8
30.	Neamț	3	8
31.	Olt	1	7
32.	Prahova	29	9
33.	Sălaj	1	6
34.	Satu Mare	3	6
35.	Sibiu	4	6

13

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VICIUM ET VERITASMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Județul	Nr. actorilor respondenți ante campanie conștientizare 2019	Nr. actorilor respondenți post campanie conștientizare 2023
36.	Suceava	5	14
37.	Teleorman	7	9
38.	Timiș	2	5
39.	Tulcea	11	10
40.	Vâlcea	185	10
41.	Vaslui	3	7
42.	Vrancea	22	10
43.	TOTAL	595	404

Analiza dintre eșantioanele analizare arată o componență similară astfel:

- Sondajul inițial (2019) a fost realizat pe un număr de 299 bărbați și 296 femei, cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani (18-25 de ani – 1.68%; 25-35 de ani – 17.14%; 35-50 de ani – 51.59%; > 50 de ani – 29.57%). Peste 90% dintre respondenți au studii superioare (50% studii universitare, 42% studii postuniversitare, 8% liceu sau școală profesională) și sunt angajați într-o instituție de stat (Fig.2).
- Sondajul post campanie de conștientizare (2023) a fost realizat pe un număr de 194 bărbați și 210 femei, cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani (18-25 de ani – 0.7%; 25-35 de ani – 11.9%; 35-50 de ani – 52.7%; > 50 de ani – 34.7%). Peste 90% dintre respondenți au studii superioare (49.5% studii universitare, 48.3% studii postuniversitare, 2.2% liceu sau școală profesională) și sunt angajați într-o instituție de stat (Fig.2).

Tipul actorilor interesați care au fost intervievați sunt reprezentați de persoane angajate în autorități centrale, locale sau regionale, instituții cu atribuții în domeniul protecției mediului, instituții academice și de cercetare, instituții medicale, ONG-uri, grădini botanice și zoologice, asociații de vânatoare și pescuit, biblioteci, birouri și centre de documentare, camere de comerț, puncte de frontieră, custozi și administratori de arii protejate, agenți economici care au ca domeniu de activitate *cod CAEN 4776*.

Dintre cei intervievați **aproximativ 55% sunt angajați într-o instituție de stat cu specific administrativ** în ambele etape de evaluare (Fig. 3).

Fig.3 Ponderea domeniilor de activitate în care sunt încadrați respondenții

Rezultatele evaluării post campanie de informare comparativ cu rezultatele evaluării ante campanie de informare

Nivelul de cunoaștere al termenului de specie invazivă

Dintre cei intervievați în etapa post campanie 99.26% declară că au auzit cel puțin o dată termenul de specie invazivă comparativ cu 95% în etapa inițială de evaluare (Fig.4). La nivel regional, în toate regiunile ponderea respondenților care cunosc termenul de specie invazivă este de cel puțin 91% și se observă o creștere semnificativă în regiunile Sud-Muntenia (cu 9%), Sud-Vest Oltenia (cu 7.6%), Nord-Est (3.95 %), Sud-Est (cu 3.2%), Centru (cu 2%) (Fig.5). În toate regiunile țării, cu excepția regiunii Nord-Est, ponderea respondenților care sunt familiarizați cu termenul de specie invazivă a ajuns în etapa post campanie de conștientizare la 100%.

În ceea ce privește sursele care au oferit respondenților informații cu privire la speciile invazive (Fig.6), în etapa post campanie de conștientizare informațiile legate de speciile invazive sunt în principal obținute la locul de muncă (73.5%), de pe internet (48.8%), din mass-media, de la televizor, radio sau din presa scrisă (43.5%) și campanii de informare (39.5%). Mai rar, cei intervievați, au aflat astfel de informații la școală (25.8%), de la prieteni (7%) sau din alte surse (4.5%) precum: din legislație, de la bibliotecă, din librării, în familie, în viața cotidiană, la pescuit, din comunitate. Observăm o creștere semnificativă în obținerea informațiilor la locul de muncă și din campaniile de informare, ceea ce ne arată că implementarea activităților desfășurate în cadrul proiectului au avut efectul dorit.

17

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Fig. 5 Ponderea respondenților la nivel regional care declară că termenul de specie invazivă le este cunoscut

Fig. 6 Ponderea surselor de informare privind termenul de specie invazivă declarate de către respondenți la nivel național

Nivelul de cunoaștere al speciilor invazive și a caracteristicilor acestora

Pentru a stabili gradul de cunoaștere al actorilor cu privire la speciile invazive s-au folosit 3 itemi astfel:

1. Selectarea enunțului/enunțurilor care definesc o specie invazivă (posibilitate de selectare multiplă și posibilitatea de a da alte definiții pe care respondenții le consideră potrivite);
2. Exemplificarea, prin care respondenții au fost rugați să dea exemple de specii invazive (plante și/sau animale);
3. Opinia actorilor cu privire la influența pozitivă, negativă sau nerelevantă a speciilor invazive asupra unor aspecte de interes la nivel național precum: economia locală/națională, producția agricolă, calitatea mediului, sănătatea umană, calitatea locuirii, calitatea vieții, combaterea schimbărilor climatice, echilibrul ecosistemelor și siguranța populației.

În ceea ce privește enunțurile care definesc o specie invazivă aproape **96% dintre respondenți** au fost de acord că *o specie invazivă reprezintă o specie străină a cărei introducere și/sau răspândire reprezintă o amenințare pentru mediul înconjurător și/sau diversitatea biologică* (cu 6.8% mai mult decât în etapa de evaluare inițială), 36.6% consideră că *o specie invazivă este o specie dăunătoare pentru culturile, plantațiile și/sau crescătoriile de importanță economică*, peste 26% cred că *o specie invazivă este o specie vegetală sau animală introdusă accidental într-un ecosistem* și doar 4% consideră că *o specie invazivă este o specie cu caracter decorativ sau exotic menită să înfrumusețeze un anumit spațiu* (Fig.7).

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Fig.8 Exemple de specii invazive enumerate de către respondenți

Printre exemplele enumerate de către cei intervievați și în etapa de evaluare post campanie de informare predomină: ambrozia – *Ambrosia artemisiifolia* (90%), cenușerul - *Ailanthus altissima* (70%) salcâmul pitic – *Amorpha fruticosa* (65%), buburuza asiatică multicoloră – *Harmonia axyridis* (45%), (Fig.8), la care se adaugă nutria (55%), cânele enot (50%), *Reynoutria japonica* (45%) și ratonul (45%).

Din punct de vedere al influenței pe care speciile invazive o exercită asupra unor aspecte de interes la nivel național, majoritatea dintre respondenți au considerat că speciile invazive influențează în mod negativ echilibrul ecosistemelor (90 %) producția agricolă (aproape 90%), calitatea mediului (83.54%), sănătatea umană (80.8%), economia locală/națională (77.5%), calitatea vieții (71.1%), calitatea locuirii (67%), siguranța populației (63.2%), și combaterea schimbărilor climatice (40.2%) (Fig.9). Percepția cu privire la impactul speciilor alogene invazive se observă a fi similară în cele două momente de evaluare, ante și post campanie de conștientizare.

Din rezultatele obținute se observă că actorii consideră că speciile invazive nu au un impact semnificativ asupra schimbărilor climatice, 57.64% dintre respondenți fiind de acord că în acest caz speciile invazive au un impact neutru (Fig.9). Un număr redus dintre cei intervievați văd și o influență pozitivă pe care speciile invazive o pot exercita asupra acestor aspecte, între 1,8% și 5,5% dintre actori, procentul cel mai mare înregistrându-se în legătură cu schimbările climatice.

Fig.9 Ponderea respondenților care și-au exprimat opinia cu privire la influența speciilor invazive asupra unor aspecte relevante la nivel național

Nivelul și modul de interacțiune cu speciile invazive din punct de vedere al respondenților

Conform analizei efectuate post campanie de informare observăm o creștere semnificativă (cu 32%) în conștientizarea interacțiunii cu speciile invazive, astfel 74% dintre actorii intervievați interacționează într-un fel sau altul cu speciile invazive în activitățile pe care le desfășoară, 22% nu au niciun fel de interacțiune cu acestea, iar 4 % nu știu dacă intră în vreun fel sau altul cu aceste specii (Fig.10).

În toate regiunile de dezvoltare observăm că se înregistrează creșteri semnificative (între 4 și 55%) în gradul de conștientizare al actorilor care au devenit mai conștienți de faptul că interacționează mult mai des cu speciile invazive decât credeau acum câțiva ani (Fig. 11), peste 69% dintre subiecții participanți la sondaj din fiecare regiune de dezvoltare declară că interacționează într-un fel s-au altul cu speciile invazive în activitățile pe care le desfășoară, cea mai mare creștere se înregistrează în regiunea Sud-Vest Oltenia, de la 23% la 78%. Aceste rezultate subliniază succesul campaniei de informare și a activităților desfășurate în cadrul proiectului.

Fig. 11 Interacțiunea cu speciile invazive în activitățile desfășurate de respondenți la nivel regional exprimată procentual

Activitățile prin care actorii interacționează cu speciile invazive sunt reprezentate în cea mai mare parte de activități de informare la care participă în cadrul instituției (61%) și prin implementarea unor documente legislative sau strategice (41%), și mai puțin prin intermediul activităților de cercetare (22%), proiecte care abordează acest subiect (18%), activități de verificare, cum ar fi cele de la punctele vamale (17%), activități de restricționare a introducerii speciilor invazive pe

teritoriul României (15%), activități de elaborare documente legislative sau strategice (9%) sau activități de comercializare (2%) (Fig.12).

Printre alte activități (5%) pe care cei intervievați le desfășoară și prin care intră în contact cu speciile invazive se numără activități de monitorizare specii, cartare diverse areale de interes, activități de inspecție și control, evaluare pagube, activități agricole, activități de combatere a speciilor invazive, vânatoare, solicitări de intervenție și activități de verificare a legislației.

Nivelul de cunoaștere al politicilor de management care privesc speciile invazive

Din punct de vedere al cunoașterii politicilor de management ale speciilor invazive, rezultatele sondajului ne arată că 68% dintre cei intervievați la nivel național sunt informați cu privire la aceste politici (se înregistrează o creștere cu 33% față de prima etapă de evaluare, iar 32% dintre aceștia nu le cunosc (Fig.13). Fapt care susține impactul pozitiv și importanța unor campanii de conștientizare la nivel național care să ofere informații de calitate, complete și bine structurate cu privire la speciile invazive și la managementul acestora.

Fig. 13 Ponderea nivelului de cunoaștere al actorilor interesați cu privire la politicile de management ale speciilor invazive la nivel național

La nivel regional (Fig. 14) ponderea nivelului de cunoaștere înregistrează creșteri la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare, între 10 și 50%. Cele mai mari creșteri se observă în regiunea de Sud-Est, de la 33% în anul 2019 la 83% în anul 2023. Rezultatele ne arată îmbunătățirea semnificativă a cunoștințelor actorilor interesați în legătură cu politicile de management pentru speciile invazive.

Nivelul de cunoaștere al activităților care se realizează în instituții și privesc managementul speciilor invazive

Ponderea respondenților care declară că în instituțiile în care sunt angajați se desfășoară activități care privesc managementul speciilor la nivel național este de 66% (Fig. 15), cu 29% mai mult decât în anul 2019, doar 22 % dintre aceștia declară că în instituțiile în care își desfășoară activitatea nu se desfășoară astfel de activități, iar 12% nu știu de existența unor astfel de acțiuni.

Putem observa o creștere semnificativă la nivel regional (Fig. 16) în ceea ce privește desfășurarea unor activități legate de managementul speciilor invazive, între 11.7% și 40%. Distribuția actorilor implicați în desfășurarea activităților de management a speciilor invazive este una relativ uniformă la nivel național, în fiecare regiune de dezvoltare peste 50% dintre actorii intervievați declară că în instituțiile în care sunt angajați se desfășoară activități care privesc managementul speciilor invazive astfel: regiunea Sud-Vest Oltenia (55.6%), regiunea Centru (59.2%), regiunea Sud Muntenia (63%), regiunea Vest (63.6%), regiunea Nord-Est (65%), regiunea București-Ilfov (69.6%), regiunea Sud-Est (73.1%) și regiunea Nord-Vest (77.8%)

Fig. 16 Ponderea instituțiilor care declară că realizează activități care privesc managementul speciilor invazive la nivel regional

Din punct de vedere al activităților de management îndreptate către speciile invazive care se desfășoară în instituțiile de care aparțin respondenții predomină activitățile de informare (73.5%, se înregistrează o creștere de 7.1%) și manifestarea interesului pentru adoptarea unor măsuri de management a speciilor invazive (44%), urmate de existența unor documente care prevăd acțiuni de management a speciilor invazive (40.2%), faptul că au fost sau sunt implementate proiecte care privesc managementul speciilor invazive (20.1%) și altele (6.4%) (Fig.17). Printre alte activități pe care respondenții declară că instituțiile le desfășoară și au legătură cu managementul speciilor invazive menționăm: activitățile de verificare și control, activitățile de ecologizare, activități de combatere a speciilor invazive prevăzute prin acte normative, lucrări de întreținere a unor spații degradate, activități de amenajare și întreținere spații verzi, activități desfășurate în cadrul grădinilor zoologice, tratamente chimice, elaborarea planurilor de management aferente unor arii protejate etc.

Fig. 17 Ponderea activităților pe care instituția respondentului le realizează și au legătură cu managementul speciilor invazive

Nivelul de cunoaștere al obligațiilor legale pe care instituțiile le au și privesc managementul speciilor invazive

Din punct de vedere al documentelor legislative și al obligațiilor legale pe care actorii trebuie să le aplice, respectiv să le îndeplinească, în urma evaluării efectuate respondenții declară că 49% dintre instituțiile abordate au obligații legale în ceea ce privește managementul speciilor invazive (observăm o creștere de 15% în acest sens), 30% declară că nu au astfel de obligații, iar 21% declară că nu știu dacă există sau nu astfel de obligații în instituțiile în care lucrează (fig.18). De asemenea, la nivel regional (fig.19), observăm că se înregistrează o creștere semnificativă în cadrul fiecărei regiuni unde actorii declară că există astfel de obligații. În acest caz se întărește încă o dată impactul pozitiv al activităților implementate în cadrul proiectului, dar și necesitatea continuării campaniilor de informare cu privire la managementul speciilor invazive și pe viitor.

Fig. 19 Ponderea instituțiilor declarate de către respondenți că au obligații legale privind managementul speciilor invazive la nivel regional

Acolo unde există cunoștințe cu privire la aceste obligații legale, documentele legislative cunoscute și aplicate de către actorii interesați care au răspuns sondajului nostru sunt reprezentate în mare parte de Regulamentul UE 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (51.6%), hotărâri de guvern (43.2%), Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției (7.8%) și altele (15%) (Fig.20).

Fig. 20 Ponderea documentelor legislative care se aplică în cadrul instituțiilor cu privire la managementul speciilor invazive

Printre documentele oficiale menționate de către respondenți la categoria altele de numără în ordinea frecvenței:

- *Legea 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;*
- *Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007;*
- *planurile de management ale ariilor protejate;*
- *OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;*
- *Politica Agricolă Comună (Norme privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri - Bune condiții agricole și mediu ale terenurilor GAEC*
- *Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Ordinul MADR nr. 352/636/54/2015, cu modificările și completările ulterioare*

Nivelul de implicare al instituțiilor în proiecte care privesc managementul speciilor invazive

În ceea ce privește implicarea instituțiilor, ca lider sau partener, în proiecte care au legătură cu managementul speciilor invazive 23.5% dintre cei intervievați au declarat că în instituția în care își desfășoară activitatea s-au derulat astfel de proiecte (cu 11.5% mai mult decât în anul 2019), iar 29.2 % dintre persoane declară că nu au informații cu privire la acest aspect, în timp ce 47.3 % susțin că nu s-au derulat astfel de proiecte (Fig.21).

La nivel regional putem observa că numărul instituțiilor implicate în astfel de proiecte a crescut, cel puțin 6 instituții/regiune au fost implicate în proiecte care au avut sau au ca scop managementul speciilor invazie (Fig.22). Cele mai multe instituții implicate în astfel de proiecte se afla în regiunea București-Ilfov (21 de instituții) și regiunea Nord-Est (17 instituții). Cel mai mari creșteri se înregistrează în regiunile Nord-Est și Vest.

Nivelul de implicare al actorilor în ceea ce privește participarea la prezentări/workshop-uri/conferințe care au abordat aspecte de management a speciilor invazive

Conform rezultatelor obținute participarea actorilor la prezentări, workshop-uri sau conferințe care au abordat aspecte de management a speciilor invazive este de 28% (Fig.23), adică 113 persoane din 404 de răspunsuri înregistrate.

Evenimentele la care aceștia au participat au fost în mare parte organizate în România, în cadrul proiectului *Managementul adecvat al speciilor invazive din România* (26% dintre respondenți au

participat la prezentări, workshop-uri regionale, program pilot ambrozia, sesiuni de instruire, dezbateri) dar și alte proiecte care aveau ca obiective și studiu și managementul speciilor invazive (ex: proiecte prin programul LIFE, Interreg Europe etc.), întâlniri organizate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională de Protecție a Mediului, conferințe naționale și internaționale.

La nivel regional (Fig.24) cei mai mulți respondenți care au participat la prezentări, workshop-uri sau conferințe care au abordat aspecte de management a speciilor invazive provin din regiunea București-Ilfov (20 de persoane, 43.5% dintre persoanele care au completat chestionarul din această regiune).

Observăm că numărul actorilor care au participat la astfel de evenimente a crescut semnificativ comparativ cu anul 2019, cu cel puțin 11% în fiecare regiune de dezvoltare.

Și în evaluarea acestui item identificăm încă o dată impactul pozitiv al activităților de informare și conștientizare care vizează speciile invazive. De asemenea, e important ca astfel de activități să continue.

Fig. 24 Ponderea respondenților la nivel regional care au participat la prezentări/workshopuri/conferințe care au abordat aspecte de management a speciilor invazive

Opinia actorilor cu privire la instituțiile care au competențe în gestionarea speciilor și a celor care ar trebui implicate în acest proces

Evaluarea opiniei actorilor intervievați cu privire la instituțiile care au competențe în gestionarea speciilor invazive arată că cea mai importantă instituție cu atribuții în acest sens este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (93.1%) (Fig.25). Deși toate instituțiile enumerate în chestionar au fost nominalizate ca având competențe în ceea ce privește managementul speciilor invazive, instituțiile care au fost alese de peste 50% dintre respondenți sunt Agențiile de Protecția Mediului (81.4%), Administrația Națională a Ariilor Naturale Protejate (75.5%), Garda de Mediu (75.5%),

Ministerul Agriculturii (66.1%), Primăriile (64.1%), Regia Națională a Pădurilor (62,1%) și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și Siguranța Alimentară (54,7%) (Fig.25).

Printre alte instituții pe care respondenții le consideră ca având competențe în gestionarea speciile invazive au fost enumerate următoarele: *Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației; Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Culturii, CNAIR, CFR, IGSU, CNCF, Poliția de Frontieră, Institutul Național de Testare și Înregistrare a Soiurilor, Administratorii de parcuri naturale, naționale și geoparcuri; Laboratoarele de specialitate din cadrul facultăților și institutelor de profil ce oferă asistența tehnică; Agenția Națională Pentru Pescuit și Acvacultura (A.N.P.A.); Direcția de Sănătate Publică; Universitățile, Agențiile județene de protecție a*

plantelor, Direcția Generală a Vămirilor; Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România.

În ceea ce privește actorii interesați care ar trebui implicați în managementul eficient al speciilor invazive, actorii intervievați nominalizează ca fiind cei mai importanți în acest proces proprietarii de terenuri agricole și pășuni (84.9%), proprietarii de păduri (76%), ONG-uri (64.1%), proprietarii de ferme piscicole (61.1%), asociațiile de vânători și pescari din România (62.9%) comunitatea științifică (60.9%), Unitățile de învățământ (55%), populațiile locale (51.7%) (Fig.26). Cu toate acestea persoanele implicate în studiu consideră toți actorii nominalizați ca fiind importanți în managementul eficient al speciilor invazive, aici fiind implicată până și biserica (29 de respondenți, 7.2%).

Fig. 26 Ponderele respondenților care consideră că următorii actori ar trebui implicați în gestionarea speciilor invazive

Alți actori care nu au fost nominalizați în cadrul chestionarului, dar pe care respondenții i-au considerat importanți a fi implicați în procesul de management al speciilor invazive se numără: *importatorii de plante; Autoritatea Națională Fitosanitară; Autoritatea vamală și toate instituțiile care se ocupă cu activități de comerț privind plantele și animalele; fitofarmaciile; producătorii de plante, pepinierele și depozitele de plante; asociațiile de proprietari; dezvoltatorii imobiliari; companii din domenii conexe: construcții, drumuri, amenajarea teritoriului și întreținere a spațiilor verzi; grupurile de inițiativă civică; comunitățile on-line; rețele de influențeri; presa locală etc.*

Opinia actorilor cu privire la modalitățile prin care pot fi îmbunătățite cunoștințele persoanelor care interacționează cu aspecte legate de identificarea și gestionarea speciilor invazive

Pentru a înțelege care este cea mai potrivită strategie atunci când vine vorba de informare și conștientizare în ceea ce privește managementul speciilor invazive în România am considerat necesară părerea actorilor interesați cu privire la metodele potrivite prin care pot fi îmbunătățite cunoștințele persoanelor care interacționează cu aspecte legate de identificarea și gestionarea speciilor invazive.

Printre metodele cele mai apreciate de către respondenți se numără materialele informative care conțin informații despre speciile invazive (chei de identificare a speciilor invazive, broșuri, pliante etc.), 85% dintre respondenți au ales această metodă ca fiind cea mai potrivită (Fig. 27). De asemenea, aceștia au considerat importante training-urile/sesiunile de formare organizate de instituții specializate (65.8%) și training-urile/sesiunile de instruire la locul de muncă privind identificarea speciilor invazive și modalități de gestionare a acestora (61.6%).

Alte modalități potrivite prin care pot fi îmbunătățite cunoștințele persoanelor care interacționează cu aspecte legate de identificarea și gestionarea speciilor invazive și care ar putea fi integrate în procesul de informare și comunicare menționate de către respondenți sunt: colaborarea directă cu autoritățile locale și cetățenii, campanii media privind efectele negative ale speciilor invazive asupra mediului, mai ales prins poturi TV; promovarea informațiilor în mass-media (emisiuni radio-tv, articole în presă pentru publicul larg); informarea directă a proprietarilor de terenuri care au obligații privind managementul speciilor invazive; exemplele concrete de management; folosirea aplicațiilor on-line pentru identificarea și semnalarea prezenței speciilor invazive; materiale de informare care să fie adaptate pentru fiecare grup țintă, aplicarea de sancțiuni.

Fig. 27 Modalitățile prin care pot fi îmbunătățite cunoștințele persoanelor care interacționează cu aspecte legate de identificarea și gestionarea speciilor invazive din perspectiva actorilor interesați

Nivelul de accesare al canalelor de comunicare utilizate în cadrul proiectului și evaluarea accesibilității și facilității acestora

În ceea ce privește accesarea canalelor de comunicare realizate în cadrul proiectului *Managementul adecvat al speciilor invazive din România*, 68.8% dintre respondenți declară că au accesat cel puțin o dată site-ul <https://invazive.cmesi.ro/>, pagina de facebook <https://www.facebook.com/InvaziveRO> sau pagina de Twitter <https://twitter.com/InvaziveRO> a proiectului (Fig 28). La nivelul regiunilor de dezvoltare observăm că cel puțin 6.7% dintre actorii participanți la sondaj din fiecare regiune de dezvoltare a accesat măcar o dată aceste canale de comunicare (Fig. 29). 95.6% dintre cei care au consultat aceste canale de comunicare declară că accesul este unul facil, iar 99% dintre aceștia consideră materialele realizate în cadrul activităților a fi utile.

Fig.28 Ponderea respondenților care au consultat cel puțin odată unul dintre canalele de comunicare ale proiectului *Managementul adecvat al speciilor invazive din România*

Fig.29 Ponderea respondenților care au consultat cel puțin odată unul dintre canalele de comunicare ale proiectului *Managementul adecvat al speciilor invazive din România* la nivel regional

Fig.30 Ponderea respondenților care consideră facil accesul la materialele realizate în cadrul *Managementul adecvat al speciilor invazive din România*

Recomandările legate de materialele elaborate includ: nevoia de detalieri mai mare a problematicei și a legislației în domeniul speciilor invazive, o mediatizare mai bună a acestora, includerea mai multor imagini care să faciliteze identificarea mai ușoară a speciilor invazive, realizarea de materiale cu un limbaj mai accesibil și pentru publicul larg care să fie mediatizate și la TV.

Concluzii

Considerăm că rezultatele evaluării cunoștințelor actorilor în etapa post campanie de conștientizare arată impactul pozitiv al activităților desfășurate și o creștere semnificativă, cu mai mult de 10%, în ceea ce privește nivelul de informare cu privire la speciile invazive și potențial invazive din România.

UNIUNEA EUROPEANĂ

ANEXE

Anexa 1 – Chestionarul „Evaluarea cunoștințelor autorităților și a altor actori interesați cu privire la speciile invazive și potențial invazive din România” post campanie de informare și conștientizare

Referințe bibliografice

1. Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive
2. Raport privind analiza actorii interesați de managementul speciilor invazive în România (subactivitatea 4.2.1) – septembrie 2019
3. Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările, Monitorul Oficial nr. 500 din 20 iulie 2009, București
4. H.G. nr. 1081/2013 privind aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiune pentru conservarea biodiversității 2014-2020, Monitorul Oficial nr. 55bis din 11 decembrie 2013, București
5. H.G. nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, Monitorul Oficial nr. 47 din 17 ianuarie 2017, București
6. *DAISIE - Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe (2005-2008)*, <http://www.europe-aliens.org/>
7. EASIN (2019), European Alien Species Information Network – EASIN, <https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin>
8. Global Invasive Species Database, http://www.iucngisd.org/gisd/100_worst.php
9. Create wordart, <https://wordart.com/create> (Fig. 8)
10. Convention on Biological Diversity, <https://www.cbd.int/idb/2009/about/what/>
11. International Association for Open Knowledge on Invasive Alien Species, <https://www.invasivesnet.org/>
12. https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
13. Working Group on Invasive Alien Species, (2018), Prioritising Pathways of Introduction and Pathway Action Plans. <https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp>
14. Working Group on Invasive Alien Species, (2017), Surveillance of Invasive Alien Species of Union concern. <https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp>
15. Working Group on Invasive Alien Species, (2017), Management of Invasive Alien Species of Union Concern. <https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp>
16. Ciocănea C.M., Sorescu C., Ianoși M., Bagrinovschi V., (2016), Assessing Public Perception on Protected Areas in Iron Gates Natural Park, *Procedia Environmental Sciences*, **Volume 32**, Pages 70-79, <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2016.03.013>
17. García-Llorente M., Martín-Lopez B, Gonzalez J.A., Alcorlo P., Montes C., (2008), Social perceptions of the impacts and benefits of invasive alien species: Implications for management, *Biological Conservation*, **Volume 141**, **Issue 12**, Pages 2969-2983, <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2008.09.003>
18. Novoa A. et al., (2018), A framework for engaging stakeholders on the management of alien species, *Journal of Environmental Management*, **Volume 205**, Pages 286-297, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.09.059>
19. Shackleton R.T. et al., (2019), Explaining people's perceptions of invasive alien species: A conceptual framework, *Journal of Environmental Management*, **Volume 229**, Pages 10-26, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.04.045>

20. Shackleton R.T. et al., (2019), Stakeholder engagement in the study and management of invasive alien species, Journal of Environmental Management, Volume 229, Pages 88-101, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.04.044>
21. Vilà M, Espinar JL, Hejda M, et al. (2011), Ecological impacts of invasive alien plants: a meta-analysis of their effects on species, communities and ecosystems. *Ecology Letters*; 14:702-708.

